

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491675>
УДК 331.108.26

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Н.А. Ларионова,

к.э.н., доц.,

СКФУ,

г. Ставрополь

Аннотация: В статье исследуются подходы к формированию современной кадровой политики государственных учреждений, особенности деятельности, уровни зрелости государственных учреждений; определены возможности государственных учреждений для построения эффективной системы управления человеческими ресурсами. Рассмотрены методы и основные критерии интегративной оценки компетенций государственных служащих, перспективы совершенствования кадровой политики в государственных учреждениях.

Ключевые слова: государственные учреждения, кадровая политика, управление персоналом, проблемы формирования и реализации кадровой политики, методы и критерии интегративной оценки компетенций

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PERSONNEL POLICY OF STATE INSTITUTIONS

N.A. Larionova,

Candidate of Economics, Associate Professor,

NCFU,

Stavropol

Annotation: The article examines the approaches to the formation of modern personnel policy of state institutions, the specifics of activities,

the levels of maturity of state institutions; the possibilities of state institutions for building an effective human resource management system are determined. The methods and main criteria of integrative assessment of civil servants' competencies, prospects for improving personnel policy in public institutions are considered

Keywords: state institutions, personnel policy, personnel management, problems of formation and implementation of personnel policy, methods and criteria for integrative assessment of competencies

Современные вызовы требуют изменения в подходах к эффективному управлению коммерческой организацией и государственным учреждением, обуславливают формирование новой концепции кадровой политики.

Кадровая политика является важной составляющей генеральной стратегии деятельности организации и основным ее конкурентным преимуществом. Это связано с тем, что эффективная деятельность организации в условиях рыночной конкуренции зависит не только от качественных и количественных характеристик работников, но и от результативности методов и механизмов управления ими. Однако руководство большинства организаций до сих пор не осознает важность проведения эффективной кадровой политики, которая направлена на активизацию всех ресурсов предприятия для достижения высоких конечных результатов ее деятельности. Соответственно, инновационная кадровая политика должна формироваться с учетом стратегии предприятия и иметь тесную взаимосвязь со всеми областями его экономической политики.

Среди наиболее весомых внешних факторов, влияющих на эффективную кадровую политику, следует выделить макроэкономическую ситуацию в стране, уровень социальных гарантий и стандартов, социально-политическую ситуацию, развитие интеграционных процессов, государственную политику в сфере внешней миграции в России и в странах-донорах и др.

Наиболее значимые внутренние факторы, влияющие на кадровую политику – это сфера деятельности и размер организации, наличие соответствующих кадровых служб в организационной структуре, стиль руководства, развитость корпоративной культуры и

корпоративных ценностей, финансовое состояние организации и наличие необходимых финансовых ресурсов, социальная политика и уровень социальной ответственности организации [1].

Инновационное формирование кадровой политики, требует реализации с позиций проектного менеджмента, для чего целесообразно сформировать алгоритм, представленный в таблице 1.

Таблица 1 – Алгоритм формирования инновационной кадровой политики организации

Этапы	Рекомендуемые мероприятия
1. Анализ состояния и тенденций функционирования персонала	а) организация внутренних исследований (системы формирования кадрового состава, текучести персонала, сплоченности коллектива, развития персонала, морально-психологического климата в коллективе, системы мотивации); б) оценка степени удовлетворенности мотивационных потребностей персонала (Мотивационный мониторинг, оценка соответствия мотивационной системы ожиданиям персонала).
2. Анализ степени проявления кадровых рисков, выявление их причин	а) организация внутренних исследований (системы формирования кадрового состава, текучести персонала, сплоченности коллектива, развития персонала, морально-психологического климата в коллективе, системы мотивации); б) оценка степени удовлетворенности мотивационных потребностей персонала (Мотивационный мониторинг, оценка соответствия мотивационной системы ожиданиям персонала).
3. Инициирование инновационной стратегии управления персоналом	а) согласование стратегии управления персоналом с общекорпоративных; б) определение сроков и этапов реализации нововведения; в) разработка программы адаптации персонала к новым условиям деятельности; г) совершенствование системы коммуникаций в организации; г) выявление и оценка факторов риска в управлении персоналом;
4. Разработка инновационной	а) формирование дерева целей по управлению персоналом;

Этапы	Рекомендуемые мероприятия
стратегии управления персоналом	<ul style="list-style-type: none"> б) подготовка нормативной, инструктивной и регламентирующей документации; в) формирование конкретных мероприятий по реализации стратегии; г) выявление возможностей ресурсного обеспечения реализации инновационных кадровых решений; г) составление матрицы ответственности.
5. Экспертиза инновационной стратегии управления персоналом	<ul style="list-style-type: none"> а) разработка мер содействия партисипативному управлению; б) проведение аттестации руководителей и работников; в) составление программы обучения персонала (по результатам аттестации) г) оптимизация системы мотивации и стимулирования (соответственно новым требованиям); г) разработка, внедрение системы оценки персонала в соответствии новым требованиям; д) диагностика кадровых рисков; е) разработка мероприятий по снижению и предупреждению кадровых рисков.
6. Переговорный	<ul style="list-style-type: none"> а) обеспечение понимания и принятия работниками целей организации и кадровой политики; б) формирование новой системы ценностей и ее распространение среди персонала; в) обеспечение понимания и принятия работниками системы оценки и мотивации труда; г) разработка личного плана развития для каждого работника, обсуждение его с руководством и работником.
7. Реализация	<ul style="list-style-type: none"> а) привлечение персонала в процесс формулирования целей организации; б) обеспечение высокого качества взаимоотношений персонала на различных уровнях; в) обеспечение оценки персонала на регулярной основе; г) формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата в коллективе; д) реализация мероприятий по предупреждению кадровых рисков; е) комплексный контроль персонала и условий его

Этапы	Рекомендуемые мероприятия
	деятельности.
8. Заключительная оценка	а) оценка эффективности выбранной стратегии; б) оценка роста потенциала персонала; в) оценка удовлетворения ожиданий персонала и руководства; г) корректировка стратегии управления персоналом.

Ориентируя персонал на переход к инновационному типу поведения руководству необходимо в первую очередь обратить внимание на:

- соответствие стиля и методов управления стратегическим ориентирам;
- степень готовности работников к изменениям и работе в новых условиях;
- коммуникационную систему, которая сложилась в организации;
- личное отношение персонала к предстоящим изменениям.

Большое стратегическое значение в формировании кадровой политики организации принадлежит руководству организации, которое должно быть носителем новой производственной культуры, причем не только топ-уровня (это обязательно), но всех других управленческих уровней [2].

Анализ ряда исследований позволяет сформулировать следующие основные личностные и профессиональные признаки менеджеров, которые могут осуществить формирование кадровой политики организации:

- умение эффективно выстраивать систему успешного управления в организации;
- грамотное общение в системе «руководитель – подчиненный»;
- способность развивать ответственность и инициативу в подчиненных;
- умение эффективно мотивировать сотрудников;
- умение успешно делегировать полномочия своим подчиненным;

- владение стратегиями решения проблем в управленческой практике;
- нахождение лучших способов договариваться и уверенно строить отношения;
- конструктивное реагирование на критику и способность извлекать пользу из временных неудач;
- нахождение оптимальных путей разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций в управленческой практике;
- умение выстраивать стратегии работы с «трудным» сотрудником;
- знать и использовать принципы эффективной деятельности;
- распознавать природу манипуляций и влияния и умело противостоять им в ситуациях профессиональной деятельности [3].

Основное внимание необходимо уделить не только материальной, но и моральной мотивации активности персонала. Главной целью формирования инновационной кадровой политики организации в современных условиях деятельности организации, на наш взгляд, должно стать достижение качественных, а только после этого – количественных показателей. Также нужно использовать весь набор положительных и отрицательных стимулов, учитывая экономический, социальный и поведенческий риски и стратегию организации. Важным признаком формирования кадровой политики организации должна быть индивидуализация трудовых доходов работников организации на основе результатов их труда [4].

Большое значение приобретает в то же время правовое и информационное обеспечение процесса управления персоналом, создание условий труда [5].

Необходимо создать такие условия, при которых у каждого работника будет желание работать плодотворно и с вдохновением. При этом важную роль играет работоспособность работников, их квалификация. Если руководитель действительно заинтересован сохранить работника, он может принять решение о карьерном росте, повышении его заработной платы, предоставлении привилегий [6].

Планирование, мотивация, распределение и целесообразное использование человеческих ресурсов является основой управления персоналом.

На наш взгляд заслуживают внимания следующие тенденции в системе эффективного формирования кадровой политики организации:

- системы оплаты за знания и компетенции: размер вознаграждения определяется не местом должности работника в иерархии, а степенью владения ключевыми для организации знаниями;
- предоставление работникам возможности выбирать те льготы, которые им нужны (в рамках определенного бюджета);
- менеджеры большее внимание должны уделять исследованию трансформации внешней среды, что в свою очередь ослабит опасность кадрового кризиса организации [7, 8].

Деятельность государственных учреждений имеет свои особенности и направлена на реализацию государственной политики в сфере управления кадрами. Государственные учреждения созданы для управления какой-либо сферой или объектом обслуживания населения, обеспечения деятельности государственных органов, рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений граждан и характеризуется наличием штатного персонала сотрудников, являющихся государственными служащими.

Важными особенностями их деятельности являются:

- работа по развитию и укреплению кадрового потенциала;
- организация обучения сотрудников с целью повышения квалификации по разным направлениям;
- проведение практических занятий по вопросам применения особенностей общения с людьми пожилого возраста и осуществление соответствующего тестирования;
- исследование морально-психологического климата в трудовых коллективах;
- проведение комплексных мероприятий (диагностика, обучение, рекомендации и т.п.) с персоналом по вопросам применения практических навыков поведения в конфликтных ситуациях;
- организация работы по зачислению выпускников и студентов высших учебных заведений для прохождения практики;
- проведение внутренних учений с работниками подразделений по вопросам применения требований антикоррупционного законодательства;

– проведение необходимых психологических мероприятий с работниками подразделений с целью поддержания морально-психологической климата в трудовых коллективах.

Для определения объема и характера изменений в системе управления персоналом государственных учреждений, ценностей и принципов, на основе которых необходимо провести трансформацию указанной системы, необходимо определить уровни зрелости государственного учреждения как организации, его системы управления персоналом и непосредственно персонала. Это осуществляется путем проведения стратегических сессий с участием службы управления персоналом, руководства государственных учреждений и его структурных подразделений, а также территориальных органов.

Определение уровней зрелости осуществляется в соответствии со стандартом «Capability Maturity Model» (Модель зрелости организационных возможностей).

Во время диагностики уровня зрелости государственного учреждения как организации были оценены следующие составляющие:

- наличие регламентации и стандартизации функциональных процессов, их стабильность;
- состояние предоставления услуг;
- уровень вовлеченности руководителей в принятии решений по управлению персоналом;
- динамика текучести персонала и ее причины;
- эффективность организации работы.

В ходе проведения диагностики уровня зрелости системы управления персоналом оценены такие составляющие:

- системы подбора и адаптации сотрудников;
- система управления результативностью и поощрением;
- системы обучения и развития;
- система внутренних коммуникаций.

Диагностика уровня зрелости персонала включает оценивание таких составляющих как:

- стиль поведения работников (стиль управления, ценности, поведение работников в коллективе);

- вид деятельности (понимание работниками целей и приоритетов деятельности работников государственной организация работы);

- компетенции работников (их способности, знания, умения и навыки).

По результатам проведенного анализа определяются возможности государственной организации для построения эффективной системы управления человеческими ресурсами:

- возможность для открытого общения;

- достаточная свобода для демонстрации инициативы и принятия решений;

- достаточные возможности для развития личности, улучшения профессиональной компетентности, непрерывного профессионального развития;

- дружественная кадровая политика;

- интересные задачи;

- возможность пройти увлекательную и эффективную стажировку.

Также определяются четкие приоритеты в профессиональном обучении сотрудников, которое гарантирует получение необходимых практических навыков.

В государственных учреждениях используется группа методов оценки профессиональной компетентности государственных служащих, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Методы оценки компетенций государственных служащих

Обобщив предложенные этапы интегральной оценки, а также опыт профессиональной деятельности государственных служащих, сформируем основные критерии интегративной оценки компетентности сотрудников государственных учреждений, проведем их классификацию и представим в виде развернутого перечня, показанного на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основные критерии интегративной оценки компетентности государственных служащих

На основе выделенных критериев, представленных на рисунке 2, выбираются способы и порядок, позволяющие объективизировать процедуру оценки работников. Для того чтобы проверить специальные знания претендента, а также провести тест на личностные качества и специальные способности, используют группу методов «тестирование».

Интегральный подход, по своей сути, предполагает устойчивость критериев. Они, как правило, вытекают из задач кадровой работы, в том числе из профессионального отбора и управления персоналом (подготовка, переподготовка, мотивация, служебный контроль, планирование карьеры).

С целью обновления и приобретения умений, знаний, навыков и способности выполнять задачи, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, в государственных учреждениях используются различные виды и методы повышения уровня профессиональной компетентности.

Для проверки знаний законодательства РФ специалистами государственных учреждений с учетом компетенции и функциональных полномочий структурных подразделений, руководителями управлений практикуется проведение тестирования. Так, например, в Пенсионном фонде 2020 году проведено

тестирование на проверку профессиональных знаний работниками подразделений по вопросам, социального обеспечения, деятельности персонала, внутреннего аудита и финансового контроля. В 2021 году тестирование проведено в управлениях обслуживания граждан, информационных систем и электронных реестров, юридической, внутреннего аудита и финансового контроля и с работниками общего отдела управления административно-хозяйственного обеспечения.

Систематически осуществляется тестирование на проверку законодательства в сфере предотвращения коррупции: в 2020 году такое тестирование прошли 88,3 % сотрудников. В 2021 году основное внимание уделялось проверке знаний работников фронт-офисов. В ноябре 2020 года руководителями структурных подразделений вместе с управлением персонала разработаны методические материалы на профессиональную тематику, которые являются основой при проведении семинаров с работниками государственных учреждений.

Таким образом, государственные учреждения создают надлежащие условия для повышения эффективности выполнения должностных обязанностей, а службы управления персоналом государственных учреждений обеспечивают постоянное сопровождение сотрудников и поддержку в случае необходимости.

Список литературы

[1] Акбулатова А.М. Основные направления совершенствования кадровой политики / А.М. Акбулатова // «Научно-практический журнал Аллея Науки». – 2018. №1(17). 1-4 с.

[2] Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие / А.П. Егоршин. // 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2023. 352 с.

[3] Хрусталёв А.В. Формирование кадровой стратегии и кадровой политики организации / А.В. Хрусталёв // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2018. № Т39. 3081–3085 с.

[4] Исаева О.М. Управление персоналом. / О.М. Исаева, Е.А. Припорова – М.: Юрайт. 2019. 168 с.

[5] Иванова С.В. Кандидат, новичок, сотрудник. Инструменты управления персоналом, которые реально работают на практике. // 2-е издание. [Электронный ресурс]. – URL:

<https://www.alpinabook.ru/catalog/book-638061/>. (дата обращения: 12.12.2022).

[6] Иванова С.В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. / С.В. Иванова // 5-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2017. 160 с.

[7] Горленко О.А., Ерохин Д.В., Можаяева Т.П.. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 249 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9457-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]. – – URL: <https://urait.ru/bcode/437732> (дата обращения: 08.12.2022)

[8] Горелов Н.А. Управление человеческими ресурсами: современный подход: учебник и практикум для вузов / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Мельников; под редакцией Н.А. Горелова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 270 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Akbulatova A.M. The main directions of improvement of personnel policy / A.M. Akbulatova // "Scientific and practical journal Alley of Science". - 2018. No. 1 (17). 1-4 s.

[2] Egorshin A.P. Fundamentals of personnel management: study guide / A.P. Yegorshin. // 4th ed., revised. and additional - Moscow: INFRA-M, 2023. 352 p.

[3] Khrustalev A.V. Formation of personnel strategy and personnel policy of the organization / A.V. Khrustalev // Scientific and methodological electronic journal Concept. - 2018. No. T39. 3081–3085 pp.

[4] Isaeva O.M. Personnel Management. / O.M. Isaeva, E.A. Priporova - M.: Yurait. 2019. 168 p.

[5] Ivanova S.V. Candidate, newcomer, employee. HR tools that really work in practice. // 2nd edition. [Electronic resource]. – URL: <https://www.alpinabook.ru/catalog/book-638061/>. (date of access: 12/12/2022).

[6] Ivanova S.V. The Art of Recruiting: How to Rate a Person in an Hour. / S.V. Ivanov // 5th ed. – М.: Alpina Business Books, 2017. 160 p.

[7] Gorlenko O.A., Erokhin D.V., Mozhaeva T.P. // 2nd ed., corrected. and additional - Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 249 p. - (Professional education). – ISBN 978-5-9916-9457-5. – Text: electronic // Educational platform Urayt [website]. [Electronic resource]. – – URL: <https://urait.ru/bcode/437732> (date of access: 08.12.2022)

[8] Gorelov N.A. Human resource management: a modern approach: textbook and workshop for universities / N.A. Gorelov, D.V. Kruglov, O.N. Melnikov; edited by N.A. Gorelov. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. 270 p.

© Н.А. Ларионова, 2022

Поступила в редакцию 29.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Ларионова Н.А. Формирование и реализация инновационной кадровой политики государственных учреждений // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 114-127. URL: <https://ip-journal.ru/>